

Revista de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

ISSN 2222-789X

Abril / Junio / No. 45 / 2020

**Universidad de San Carlos
de Guatemala**

Ing. Murphy Olympto Paiz Recinos
Rector

Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo
Secretario General

Rafael Gutiérrez Esquivel
Director de Revista USAC

M.Sc. Francis Urbina
Jefa
División de Publicidad e Información

Colaboradores
José Mejía/Dina Posada/Anabella Paiz/
Miguel Ángel Barrios/Luis Díaz/
Moisés Barrios/Sergio Tishler/Carlos
Figueroa Ibarra/Eduardo Halfon

**Ilustración de portada, separadores
e ilustraciones interiores**
Celestina Rojo

Diseño
Rafael Gutiérrez Esquivel
Sergio Rodríguez

Diagramación
Sergio Rodríguez

Abril / Junio / Número 45 / 2020

Correspondencia y canje
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria, zona 12 Ciudad
Guatemala, Edificio de Rectoría
Oficina 310
Teléfonos: (502) 24187640 y 24187642

Correo electrónico
cazadorocote@gmail.com

Distribución gratuita

Ensayos

Una cascada de rabias

John Holloway/5

Control y vigilancia en tiempos del coronavirus

Linda Romero Orduña/10

El texto poético

Jaime Alberto Vélez/20

Gentrificación del Centro Histórico

Matheus Kar/24

Muralismo y revolución

Verónica González/31

Letras

Relato

Miguel Huezo Mixco/37

Relato

Lucinda Swann/41

Relato

Camilo Villatoro/48

Poemas

Jorge López/51

Poemas

Marco Tulio Lailson/55

Poemas

Armando Maldonado/60

Debate

Memoria y el lugar antropológico

Raúl Monterroso/65

Arte

Celestina Rojo: memoria de la luz y la sombra

Rafael Gutiérrez/75

Comentario

Nuestra parte de noche

Nadal Sau/81

Afuera la pintura, la de afuera, es como un juego a todo color. Lo lúdico, ingenioso y retozón la recorre con un halo asimismo de misterio, imágenes oníricas y a ratos disparatadas y hasta surrealistas pero siempre familiares, a amarradas al cielo y a la tierra de la razón utilitaria. Y una belleza que estalla como un girasol o una luna que palpita como una giraluna. La naturaleza juega un papel primordial en su imaginario poético que crea y recrea historias relacionadas, en su mayoría, con el ámbito familiar evocando lugares comunes de la infancia y adolescencia. Se trata de animales y objetos comunes dentro de un escenario agrícola donde se ubica o desplaza una diversidad de animales como ratones, zanates, toros, zorros, conejos y zopilotes así como una variedad de paisajes locales y utensilios de uso doméstico y laboral. La riqueza de la imaginación y su forma de articular la espacialidad física, decíamos, haciendo uso de la geometría y del deliberado desenfoque de los planos cuya remitencia genética procede, en parte, de las búsquedas y hallazgos de la pintura moderna europea, y desde luego, de las dislocaciones tunianas, pero esta vez dotadas de una visión fantásica, lírica, lúdica y con asomos sombríos y espectrales: las respuestas íntimas en torno a esos referentes concretos de la vivencia regional de Celestina Rojo. Ese campo que, desde su particular apariencia, gracias a las cualidades expresivas de la artista, se transfigura y muta en un mundo renovadamente autónomo y distinto.

Adentro situarse adentro define y expone la esfera de lo privado, tanto en lo afectivo y psicológico como en el dispositivo instrumental que entraña la economía familiar. Así, en la obra de Celestina Rojo el situarse frente a este mundo entraña internarse en una suerte de arqueología de la memoria.

Rafael Gutiérrez

ENSAYOS

Control y vigilancia en tiempos del coronavirus

Linda Romero Orduña

Ante la contingencia sanitaria actual ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2 o mejor conocido como COVID-19 (acrónimo del inglés Coronavirus Disease 2019) que está afectando a todos los sectores poblacionales y causando muertes en todo el mundo, la atención se centra principalmente en la necesidad de contar con información médica sobre la enfermedad en sí misma, como su diagnóstico, síntomas, tratamientos y vacuna, así como en los mecanismos de prevención ante las alarmantes tasas de contagio y de mortalidad.

No obstante, me parece que no es menos importante prestar atención y cuestionarnos sobre los efectos psicológicos y sociales que a corto, mediano y largo plazo generarán dichas medidas de prevención contra el COVID-19 como el confinamiento, los procesos de desinfección y sanitización constantes, el uso de mascarillas y caretas, etc. Pero con ello no me estoy refiriendo a la reciente preocupación sobre la «salud mental» que se ha convertido en tema frecuente de los webinars, pues no considero que esto implique una ruptura crítica frente al discurso médico dominante que se

dad y a la muerte, sino por el contrario, sirve para legitimar cualquier medida de control y vigilancia que aniquile el sentido de comunidad y empatía con tal de garantizar —paradójicamente— una mejor vida: una vida saludable.

Pareciera, entonces, que en la actualidad entendemos por «saludable» el distanciamiento y aislamiento social, la desinfección constante de nuestros cuerpos y nuestras pertenencias frente a

todos lados de nuestro entorno, y la defensa de poder respirar nuestro propio aire libre de contaminación vírica que representan los demás, gracias al uso de mascarillas o cubrebocas. En este sentido, quizá podríamos hacernos varias interrogantes: ¿Qué entendemos por «salud» y por lo «saludable» en tiempos del coronavirus? ¿Cuál es el tipo de vida al que nos aferramos? ¿Acaso es la vida del consumidor la que tanto defen-

demos y la que tanto nos preocupa dejar de vivir?. Quizá se trata de aquella vida que nos ofrece la posibilidad de pedir comida a domicilio por Uber Eats, comprar en línea por Amazon, ver series y películas por Netflix o Claro Video. ¿O acaso es que estamos convencidos del supuesto carácter provisional de lo que han llamado «nueva normalidad»? La cual busca instaurar filtros para poder respirar «seguros»; el sedentarismo para el consumo digital; la prescindibilidad de la convivencia física tanto para actividades académicas como recreativas; el home office 24/7; la hiperconectividad de los niños, jóvenes y adultos atrapados en sus pantallas de televisión, tablet o celular; el olvido de la caricia, el abrazo y la sonrisa, y el miedo como el invitado de honor en nuestras vidas. En otras palabras, todos estos mecanismos de control y vigilancia que apelan a la cultura cívica para salvaguardar la salud pública se normalizan y se introjectan cada vez más en nosotros, y en consecuencia, están organizando y gestionando los modos de vida de nuestras sociedades actuales de acuerdo a las normas de higiene y salud como parte de una red de dominación sobre los cuerpos y la subjetividad, donde la verdad médica se ha convertido en ideología de dominio y donde se está aniquilando el sentido de una vida más allá de la instrumentalidad del individualismo y del consumo. Pues pareciera que se están estableciendo todas estas medidas de control y vigilancia sanitarias para cuidar la salud de aquellos sectores de población que son significativos para el funcionamiento de las economías pues deben de mantenerse sanos para seguir trabajando y así seguir consumiendo.

Trabajo y dominación

Esta situación de pandemia ha implicado la desmaterialización y digitalización de varias áreas del trabajo y la subordinación del trabajador a esta lógica, a través de la propuesta del Home Office y de las posibilidades tecnológicas de comunicación a distancia a través de plataformas como Zoom o Jitsi. Además, se precariza la condición del trabajador cada vez más explotado pues ahora no solo pone su fuerza de trabajo sino que además tiene que aportar los medios de producción (su computadora, servicio de internet, celular, luz, internet, vehículo, agua...), sin tener la posibilidad de contar con un espacio o tiempo liberado del trabajo (bombardeado a toda hora por notificaciones de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, recordatorios de reuniones de grupo... que le exigen ser revisadas bajo los incessantes bips de su smartphone). Se trata de un trabajador consumido física y emocionalmente por las demandas del trabajo que nunca se acaban y que han invadido hasta el último resquicio de privacidad y descanso que le quedaba: su hogar. Se le exige más, trabaja más y se desgasta más pero su salario no aumenta.

Trabajadores con mayor ansiedad, depresión, desesperación y soledad que quizá encuentran en el consumo un aliciente para sobrellevar esa lógica enajenante de trabajo al que están siendo sometidos. Al mismo tiempo, ante sus ojos se erige un mundo seductor de mercancías que gracias a las facilidades y comodidades ofrecidas por el e-commerce o comercio electrónico, que nos dice que todo está a un click de distan-

cia para que sea llevado hasta la puerta de nuestro hogar, manteniéndonos a salvo del peligro latente que representa cualquier acercamiento o contacto físico con el «otro» que pudiera estar infectado. Ante las medidas preventivas de la pandemia, el comercio electrónico se ha convertido en una alternativa fundamental para seguir manteniendo en pie la mayoría de las operaciones y transacciones comerciales: vendiendo y comprando en línea todo tipo de bienes desde alimentos, abarrotes, ropa o calzado hasta muebles, juguetes o equipo médico.

Pero no se trata solamente de la compra-venta de bienes sino también de muchos servicios adquiridos por medio de internet. Por ejemplo, la entrega de comida a domicilio por medio de aplicaciones como Uber Eats o Rappi han aumentado bastante el tráfico electrónico; incluso Uber como aplicación de movilidad —servicio de taxi y paquetería (Uber Flash)— se ha convertido en una alternativa al transporte público o al servicio de paquetería que ya está sobresaturado.

Los trabajadores de estas empresas digitales además de recibir salarios precarios dependen del número de estrellas y comentarios de los usuarios de estas aplicaciones para poder conseguir más viajes y, así, más oportunidades de mejorar sus ingresos. Otro ejemplo de aplicaciones que se están usándose bastante en estos tiempos de pandemia es Parkimovil, una aplicación mexicana para el pago de estacionamientos a través de la lectura de un código QR desde el celular; así, el usuario se evita hacer filas para pagar en los cajeros electrónicos, tocar las tarjetas de entrada y sali-

da, pagar con efectivo o ir directamente a las escasas casetas de pago a cargo de personal humano que aún quedan en ciertas plazas o establecimientos. Ciertamente, aplicaciones como Parkimovil representan no solo la precarización del trabajador en este rubro sino también una tendencia a la desaparición de ciertos segmentos de trabajadores.

Aunque lo planteado hasta el momento permite ver ciertas características de la digitalización del trabajo y de las formas de dominación, la categoría central para entender la totalidad de las relaciones del capital bajo las condiciones actuales es la de trabajo abstracto propuesta por Moishe Postone (2006), pues es justamente el trabajo abstracto el que posibilita el intercambio entre las mercancías cualitativamente distintas por medio del dinero. En una sociedad caracterizada por la universalidad de la forma mercancía [...] un individuo no adquiere los bienes producidos por otros por medio de relaciones sociales manifiestas. En lugar de ello, el trabajo mismo —tanto directamente como expresado en sus productos— reemplaza esas relaciones sirviendo de medio «objetivo» por el que se adquieren los productos de otros. El trabajo mismo constituye una mediación social en lugar de las relaciones sociales abiertas. (Postone, 2006, p. 213).

Sociabilidad y biopolítica

Ante el incremento de contagios y muertes por COVID-19 en todas partes del mundo y la consecuente saturación y colapsamiento de los sistemas de salud de varios países que se quedaron sin camas de hospital o sin equipo médico,

la mayoría de los países optó por reforzar las medidas obligatorias de distanciamiento social, suspendiendo todas las actividades consideradas «no esenciales» para las economías nacionales e instaurando el confinamiento en casa como la principal estrategia, sumándose los toques de queda, la clausura de espacios públicos, los programas de control vehicular, entre otros.

Algunos gobiernos están castigando con gran severidad la falta de cumplimiento de alguna de estas medidas preventivas frente a la enfermedad, ya sea con multas y/o cárcel, especialmente en Europa y en algunos países de América Latina. Un ejemplo de medidas severas es la reciente decisión del gobierno de Inglaterra de considerar ilegal cualquier reunión con una o más personas de otra familia dentro de un espacio privado —principalmente, las casas—, por lo que, en caso de ser descubiertos, tanto

el anfitrión como el visitante tendrían que ser procesados conforme a la nueva ley. Esta severa norma provocó revuelo en las redes sociales pues se anunciaba bajo la alarmante leyenda que decía: «Reino Unido prohíbe tener sexo con una persona que no viva en la misma casa» (Salazar, 2020). Así, con la satanización del contacto físico, el estado inglés lograría tener total injerencia y control sobre sus ciudadanos al normativizar hasta sus espacios y deseos más íntimos bajo el pretexto de la pandemia; la esfera de lo privado acaba por ser absorbida por el dominio de lo público.

Me parece inquietante que aunque cada nueva prohibición dentro de esta contingencia sanitaria causa en un principio extrañeza, incomodidad y resistencia, rápidamente se asume como necesaria y urgente ante el terror que representa la enfermedad y la muerte, instaurándose y normalizándose en la cotidianidad de la mayoría de la población, sin importar nada más y desencadenando una serie de malestares emocionales y enfermedades mentales provocadas por el completo aislamiento, fragmentación y control sobre los cuerpos y sus deseos —tales como ansiedad, paranoia y depresión— que cambiarán de manera radical la manera de percibirnos a nosotros mismos y de relacionarnos con los demás.

Así es como en la escala de la dominación, cada medida posterior para la prevención de contagios por COVID-19 incrementa el grado de control y vigilancia, de represión y disciplinamiento de los cuerpos y subjetividades, adquiriendo un carácter cada vez más coercitivo y punitivo. Se trata de un gobierno de sí, diría Michel Fou-

cault (2007), que no necesariamente está obedeciendo a la propia voluntad de los individuos sino más bien es un mecanismo de adaptación a la voluntad de los demás, donde se experimenta un estado de alienación del sentido de la vida y una transformación radical de la convivencia humana.

Quizá los adultos podríamos entender esta situación como un momento excepcional que terminará tan pronto como se erradique o controle la enfermedad, pero quizá en los niños más pequeños —como son los menores de 5 años, quienes dependen de la socialización para desarrollarse intelectual, física y emocionalmente— estos controles de permanente vigilancia y distanciamiento social en un ambiente de miedo o terror latente tengan repercusiones graves en su manera de ser, de percibir y relacionarse con su entorno, siendo agravadas por la sobreexposición diaria de éstos frente a las pantallas de sus computadoras, smartphones y iPads para tomar sus cursos escolares online.

Pareciera que las preocupaciones de las instituciones educativas y de los padres de familia apuntan más hacia los conocimientos que debieran ser aprendidos por ellos pese a la pandemia y según el grado escolar que le corresponda al niño por su edad, en vez de una preocupación por la salud mental y emocional de los pequeños. Quizá «perder el año escolar» sería lo menos grave que les pudiera pasar a estos infantes. Por esta razón, valdría la pena preguntarse y analizar cómo la falta de contacto físico provocada por el distanciamiento social impacta en la socialización y fomenta una educación que facilita la instaura-

ción, aceptación e internalización de sistemas sociales basados en el miedo, odio y control.

Por lo tanto, ¿este confinamiento social por cuarentena también podría leerse como un modelo estratégico de control y fragmentación social más que una simple medida sanitaria de prevención frente a los contagios por COVID-19? Y si es así, ¿cuáles serían las repercusiones que podría tener la internalización de las consecuencias de este modelo para la configuración del sujeto político actual? Y también cabría preguntarnos si el discurso médico-científico está preparando el terreno para un cambio de orden mundial aún más idóneo para la dominación en la sociedad actual.

En cuanto a la necesidad de la socialización en las escuelas y universidades, recientemente Giorgio Agamben señalaba que la pandemia solo estaba

siendo el pretexto perfecto para la difusión cada vez más generalizada de las tecnologías digitales, en especial para «la cancelación de la vida de cada experiencia de los sentidos y la pérdida de la mirada, permanentemente aprisionada en una pantalla espectral» (Agamben, 2020) y denunciaba que las clases en línea acabarían con las comunidades de estudiantes, puntualizando sobre dos fuertes consignas dirigidas a los profesores universitarios y a los estudiantes:

1) Los profesores que terminan aceptando —como lo están haciendo en masa— someterse a la nueva dictadura telemática y realizar sus cursos sólo en línea son el equivalente perfecto de los docentes universitarios que juraron lealtad al régimen fascista en 1931. Como ocurrió entonces, es probable que sólo quince de mil se nieguen, pero ciertamente sus nombres serán recordados junto con los de los quince docentes que no hicieron juramento.

2) Los estudiantes que aman verdaderamente el estudio tendrán que negarse a inscribirse en las universidades así transformadas y, como en su origen, constituirse en nuevas universitates, dentro de las cuales sólo, frente a la barbarie tecnológica, podrá permanecer viva la palabra del pasado y nacerá —si es que nace— algo así como una nueva cultura. (Agamben, 2020)

Diría Byung-Chul Han, filósofo y ensayista surcoreano, que nos encontramos frente a un capitalismo de la emoción que además de explotar el cuerpo también lo hace con la psique y las emociones.

Para incrementar la productividad,

no se superan resistencias corporales, sino que se optimizan procesos psíquicos y mentales. El disciplinamiento corporal cede ante la optimización mental. (Han, 2019, pp. 41-42)

De esta manera, según Han, estamos frente a la explotación de todas las prácticas y formas de libertad como la emoción, el juego y la comunicación: creemos que «no somos un sujeto sometido sino un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa» (Han, 2019, p. 11) y, en consecuencia, nos autoexplotamos creyendo que nos estamos realizando. Buscamos la autenticidad, ser diferentes a los demás pero «en esa voluntad de ser distinto prosigue lo igual», siendo las diferencias comercializables las únicas permitidas por el sistema social en el que vivimos. El hombre pierde soberanía sobre sí mismo y es reducido a mero dato, a «una operación algorítmica que lo domina sin que lo perciba» (Geli, 2018); se trata de un pleno dataísmo, del Big Data, nos dice Han. Y el mejor ejemplo de esto es el caso chino donde el gobierno tiene absoluto control y ejerce una permanente vigilancia digital sobre sus ciudadanos pudiendo conocer todo lo que hacen, su localización exacta y estado de salud en tiempo real, y si su conducta social es considerada inapropiada por el gobierno pierden puntos dentro del sistema digital de valoración. En sus recientes reflexiones sobre la pandemia ocasionada por el COVID-19, Byung-Chul Han (2020a) señala con agudeza que ésta no es sólo un problema médico sino también uno social, pues, el choque pandémico hará que la biopolítica digital se consolide a nivel mundial. Para él, el virus es un

espejo que nos muestra el tipo de sociedades que tenemos: sociedades de la sobrevivencia donde se pierde todo sentido de la buena vida y donde el placer se sacrifica por la salud; sociedades inhumanas a causa de la histeria por la supervivencia, donde se sacrifica voluntariamente todo lo que vale la pena en la vida, como la sociabilidad, el sentimiento de comunidad y la cercanía; sociedades que demuestran que la vul-

nerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas, sino que dependen del estatus social (Han, 2020b).

Reflexión final

La pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19 está transformando nuestra cotidianidad y percepción de la realidad y del «otro», siendo el confinamiento por la cuarentena el principal

mecanismo para contrarrestarla y el que más está trastocando nuestras subjetividades pero también la realidad misma, es decir, no sólo está cambiando nuestra manera de percibir e interpretar nuestro entorno sino también las condiciones materiales de existencia misma de todo lo que nos rodea. Todo esto nos ha sumergido en dinámicas sociales caracterizadas por la tecnologización y digitalización de la vida, orillándonos a aceptar las nuevas condiciones de comunicación, socialización y trabajo como medidas urgentes y necesarias

ante la situación de emergencia mundial que vivimos por el miedo al contagio y, en consecuencia, a la muerte. Me parece pertinente y necesario incentivar miradas críticas que cuestionen y planteen alternativas sobre el rumbo que están tomando nuestras sociedades. Ciertamente, no estamos hablando de que antes no hubiese una tendencia importante hacia la digitalización de la vida, a la precarización del trabajo a causa de la digitalización, al consumo por medio del e-commerce, o a la fragmentación social y distanciamiento físico fomentado por

el uso de redes sociales y aplicaciones de comunicación instantánea, como es WhatsApp. Todo esto ya estaba presente aunque no había logrado expandirse a un mayor número de ámbitos y sectores de la sociedad como hasta ahora; por supuesto, esto implica un sistema nuevo de exclusión y marginación para seguir dejando fuera y rezagados a los más pobres de nuestras sociedades. Es-

tamos frente a sociedades cada vez más tecnologizadas, digitalizadas y deshumanizadas que aceptan y normalizan estos mecanismos digitales para seguir produciendo, consumiendo y comunicándose durante y después del confinamiento social como si esta pandemia nos hubiera permitido por fin completar esa transición de lo presencial-físico a lo virtual.

Referencias

Agamben, Giorgio (2020). «Requiem por los estudiantes», *Comunizar*, 23 de mayo. Recuperado de <http://comunizar.com.ar/agamben-requiem-los-estudiantes/>

Geli, Carles (2018). «Ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose», *El País*, 7 de febrero. Recuperado de https://elpais.com/cultura/2018/02/07/actualidad/1517989873_086219.html

Han, Byung-Chul. (2019). *Psicopolítica*. Barcelona: Herder.

_____. (2020a). «La emergencia viral y el mundo de mañana. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que piensa desde Berlín», *El País*, 22 de marzo. Recuperado de <https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofosurcoreano-que-piensa-desde-berlin.html>

_____. (2020b). «9 definiciones sobre la pandemia de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que seduce al mundo», *Infobae*, 17 de mayo. Recuperado de <https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/17/9-definiciones-sobre-la-pandemia-de-byung-chul-han-el-filosofosurcoreano-que-seduce-al-mundo/>

Postone, Moishe (2006). *Tiempo, trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría crítica de Marx*. Madrid: Marcial Pons.

Salazar, Ivannia (2020). «Reino Unido prohíbe tener sexo con una persona que no viva en la misma casa», *ABC.es*, 3 de junio. Recuperado de https://www.abc.es/sociedad/abci-reino-unido-prohibe-tener-sexo-persona-no-viva-misma-casa-202006031303_noticia.html?ref=https:%2F%2Fsearch.yahoo.com%2F_

Imágenes:

Portada

Cuánto tiempo /Adentro
Acrílico sobre tela
90 x 90 cm
2020.

Ensayos

Cuánto tiempo /Afuera
Acrílico sobre tela
90 x 90 cm
2020.

Letras

Cuánto tiempo /Afuera
Acrílico sobre tela
50 x 50 cm
2019.

Debate

Cuánto tiempo /Afuera
Acrílico sobre tela
50 x 50 cm
2019.

Arte

Cuánto tiempo /Adentro
Acrílico sobre tela
127 x 90 cm
2020

Comentario

Cuánto tiempo /Afuera
Acrílico sobre tela
90 x 90 cm
2020.

Celestina Rojo

Nací en 1973 en la finca de mis padres San José El Tenosco. Mi infancia se desarrolló en un ambiente puramente rural. De allí que mis primeras vivencias están relacionadas con la naturaleza y también con las leyendas y creencias que son parte de la cultura popular. Al entrar a la adolescencia, estudié en Jalapa cabecera departamental y allí entré en contacto con lo que se podría llamar la cultura moderna en una dinámica social de desarrollo social y económico, aunque tomando en cuenta las grandes carencias de todo tipo. Fue en aquellos años que empecé a pintar pequeños paisajes en los que recogía no sólo los elementos de la naturaleza sino también algo de la atmósfera rural de mis primeros años. Eran paisajes que pretendían ser objetivos y guardar fidelidad con los bosques, los campos, los sembradíos, los animales silvestres y domésticos. Siguió entonces una etapa de introspección, de tratar de desentrañar lo que le faltaba a mis paisajes y de intentos por determinar lo que quería expresar con mi pintura. Allí descubrí que lo que les faltaba a mis objetivos paisajes era espíritu, vida, animación. A partir de este momento, mis paisajes dejaron de ser descriptivos pues se convirtieron en la expresión poética misma de la cultura-naturaleza.

Sobre los colaboradores:

John Holoway	Irlandés. Profesor del Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla. Ha publicado, entre otras obras, algunas en coautoría, <i>State and Capital: a Marxist Debate</i> , <i>In an Against the State</i> , <i>Fundamentos teóricos para una crítica de la Administración Pública</i> y <i>Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy</i> .
Linda Romero Orduña	Mexicana. Doctora en Sociología por la Benemérita Universidad de Puebla. Colabora en diversos órganos de divulgación científica.
Jaime Alberto Vélez	Colombiano. Crítico y profesor de la Universidad de Antioquia.
Matheus Kar	Guatemalteco. Poeta y crítico, ha publicado varios libros de poesía. Psicólogo. Promotor cultural, desarrolla una activa labor en este ámbito.
Verónica González	Guatemalteca. Ha desarrollado una actividad periódica en diversos espacios culturales del país.
Miguel Huevo Mixco	Salvadoreño. Narrador, poeta y ensayista. Ha escrito innumerables libros de poesía, narrativa, crónica y periodismo. Trabajó para Prensa gráfica en su país.
Lucinda Swann	Guatemalteca. Narradora. Ha publicado en diversas publicaciones culturales del país.
Camilo Villatoro	Guatemalteco. Cursó estudios en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Narrador. Escribe en distintas revistas impresas y digitales del país. Mantiene una activa presencia en las redes sociales.
Jorge López	Salvadoreño. Egresado de la Licenciatura en Ciencias del Lenguaje y la literatura de la Universidad de San Salvador. Ha participado en festivales de poesía y ferias internacionales del libro. Miembro fundador de THT. Algunos de sus textos han aparecido en revistas digitales. Ha publicado <i>Historia de un espantapájaros</i> , <i>Para invocar a los pájaros</i> y <i>Doppelgänger</i> .
Marco Tulio Lailson	Mexicano. Posee una maestría en Letras por la UNAM. Promotor cultural y docente en diversas universidades de Ciudad de México. Ha publicado, entre otras obras, <i>La misma brújula</i> , <i>La simulación y las caretas</i> , <i>En el centro de los nombres</i> .
Armando Maldonado	Hondureño. Poeta, editor y gestor cultural. Fundador del grupo literario Máscara suelta. Director de ediciones Malpaso. Corresponsal de la revista bliterariedad. Ha publicado <i>Misa de los suicidas</i> , <i>Coloquio de la tempestad</i> , <i>Un poema que hable del mar</i> y <i>Así tu cuerpo</i> .
Raúl Monterroso	Guatemalteco. Arquitecto. Catedrático universitario en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Colabora activamente en proyectos de carácter urbanístico.
Rafael Gutiérrez	Guatemalteco. Poeta, narrador y ensayista. Cursó estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ejerció docencia universitaria. Ha publicado varios libros, entre otros, <i>Sin amor ni libertad, jamás</i> , <i>Epigramas a Angélica</i> (español/ cackchiquel), <i>Oficio de genitalia</i> , <i>Las 12 hogueras de O</i> y <i>El árbol que vino del cielo y de la tierra</i> , libro infantil. Incluido en diversas antologías. Traducido a varios idiomas.

Ensayos: John Holloway/ Linda Romero Orduña/
Jaime Alberto Vélez/ Matheus Kar/
Verónica González

Letras: Miguel Huevo Mixco/ Lucinda Swann/
Camilo Villatoro/ Jorge López/
Marco Tulio Lailson/ Armando Maldonado

Debate: Raúl Monterroso

Arte: Rafael Gutiérrez

Comentarios: Nadal Sau

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala